

Revista Multidisciplinar

**BAUMAN: A MODERNIDADE E SEU MAL ESTAR NA CONSTITUIÇÃO
DO SUJEITO PÓS-MODERNO EM UM DIÁLOGO COM A IDENTIDADE
CULTURAL DE STUART HALL**

Eduardo Henrique da Silva

<https://adalagoas.com.br/noticias/18312/os-perigos-da-pos-modernidade>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

DOI: 10.5281/zenodo

DOI: 10.69720/Crossref

ISSN

International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

BAUMAN: A MODERNIDADE E SEU MAL ESTAR NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO PÓS-MODERNO EM UM DIÁLOGO COM A IDENTIDADE CULTURAL DE STUART HALL

Eduardo Henrique da Silva¹

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.14185634
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.14185634)

¹ Possui graduação em Letras, Mestrado em Teoria da Literatura, pela UNESP/IBILCE, Campus de São José do Rio Preto e atualmente sou doutorando em Estudos Literários pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Sou Professor Preceptor da Faculdade Sesi de Educação. Professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literatura brasileira na Secretaria Estadual de Educação, Prefeituras e no Ensino Particular. Sou corretor de Redações voltadas para a entrada no ensino Superior e corrijo há alguns anos ENEM. Tenho experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas e Literaturas e o ensino de redação voltadas para o mercado de trabalho e meio acadêmico. Atuo também como tutor via EAD como no IFRO e (plataformas digitais e presenciais) na graduação e pós-graduação. Atuo também como Psicopedagogo Clínico e Institucional. Possui pesquisas, artigos publicados sobre poesia de rigor e contemporânea, assim como publicação de artigos sobre escritores-diplomatas-poetas-prosaístas. E-mail: eduardo.hen@ufu.br
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9163-6132>

RESUMO

O artigo aborda a relação entre modernidade, pós-modernidade e o mal-estar na constituição do sujeito contemporâneo, com base nas reflexões de Zygmunt Bauman em "O Mal-Estar da Pós-Modernidade" e Stuart Hall em "A Identidade Cultural na Pós-Modernidade". Explora como a transição das certezas modernas para as incertezas pós-modernas impacta a subjetividade e as dinâmicas culturais. A análise parte dos capítulos VII, VIII e IX de Bauman, que discutem a arte pós-moderna, o significado cultural e a relação entre verdade e incerteza, destacando o enfraquecimento das grandes narrativas e a fluidez das estruturas identitárias. Paralelamente, Stuart Hall contribui ao evidenciar como a globalização e a fragmentação cultural desconstroem identidades estáveis, criando sujeitos híbridos e instáveis. O estudo argumenta que a arte pós-moderna reflete e amplifica essas transformações, ao mesmo tempo em que contribui para a busca por novos significados em um cenário de incertezas. Ao conectar as perspectivas dos autores, evidencia-se como o sujeito pós-moderno está constantemente negociando sua identidade em um mundo fluido, onde as fronteiras entre verdade e ficção, individualidade e coletividade, estão cada vez mais difusas. Este contexto intensifica o mal-estar e a necessidade de adaptação contínua para lidar com a falta de estabilidade estrutural e cultural.

Palavras-chave: Pós-modernidade, identidade, Zygmunt Bauman, Stuart Hall.

ABSTRACT

The article explores the relationship between modernity, postmodernity, and the discomfort in constituting the contemporary subject, based on Zygmunt Bauman's reflections in Postmodernity and its Discontents and Stuart Hall's Cultural Identity in Postmodernity. It examines how the transition from modern certainties to postmodern uncertainties impacts subjectivity and cultural dynamics. The analysis draws on Bauman's chapters VII, VIII, and IX, which discuss postmodern art, cultural meaning, and the interplay between truth and uncertainty, highlighting the decline of grand narratives and the fluidity of identity structures. Stuart Hall complements this by demonstrating how globalization and cultural fragmentation deconstruct stable identities, creating hybrid and unstable subjects. The study

argues that postmodern art both reflects and amplifies these transformations while fostering a quest for new meanings in a landscape of uncertainties. By connecting the authors' perspectives, the research underscores how the postmodern subject is continuously renegotiating their identity in a fluid world where the boundaries between truth and fiction, individuality and collectivity, grow increasingly blurred. This context intensifies the discomfort and the need for constant adaptation to cope with the lack of structural and cultural stability.

Keywords: Postmodernity, identity, Zygmunt Bauman, Stuart Hall.

INTRODUÇÃO

A modernidade, marcada pela busca incessante de ordem, progresso e certezas, deixou como legado uma sociedade estruturada em grandes narrativas que prometiam segurança e estabilidade. No entanto, o advento da pós-modernidade transformou esse cenário, substituindo as antigas garantias por um estado de fluidez, incerteza e fragmentação. Esse contexto tem gerado um profundo mal-estar na constituição do sujeito contemporâneo, que, diante da volatilidade das relações sociais e culturais, enfrenta desafios inéditos na construção de sua identidade.

Zygmunt Bauman, em *O Mal-Estar da Pós-Modernidade*, argumenta que a transição do paradigma moderno para o pós-moderno trouxe uma reorganização das dinâmicas sociais e culturais, impactando diretamente a subjetividade dos indivíduos. Em particular, ele discute como a arte pós-moderna, o significado cultural e a relação entre verdade e incerteza refletem essas mudanças. A arte, que na modernidade ocupava uma posição de vanguarda e provocação, passa a expressar a fragmentação e a impossibilidade de grandes projetos transformadores no contexto pós-moderno.

Complementando essa análise, Stuart Hall, em *A Identidade Cultural na Pós-Modernidade*, aponta que o sujeito pós-moderno vive em um estado de constante negociação identitária. O impacto da globalização, o colapso das fronteiras culturais e a fragmentação das referências tradicionais resultaram em identidades híbridas, instáveis e continuamente reconfiguradas.

Os capítulos VII, VIII e IX, denominados: VII - A arte pós-moderna, ou a impossibilidade da vanguarda, VIII - O significado da arte e a arte do significado, IX - Sobre a verdade, a ficção e a incerteza, do livro de Bauman são particularmente relevantes para compreender o papel da arte e do significado cultural na constituição do sujeito pós-moderno. A impossibilidade da vanguarda e a dissolução de verdades absolutas refletem as

condições de um mundo onde a incerteza se torna a norma e a busca por significado emerge como uma necessidade central.

Nesse contexto, a teoria de Hall fornece uma lente adicional para analisar a construção identitária em um ambiente marcado pela fluidez. Ele enfatiza que as identidades não são mais fixas ou essencialistas, mas fragmentadas e moldadas pela interseção de múltiplos fatores, como a globalização, o consumo cultural e as tensões entre o local e o global.

Este trabalho se propõe a explorar a interseção dessas teorias, discutindo como o mal-estar da pós-modernidade, refletido na arte e na cultura, molda o sujeito contemporâneo. Ao abordar as questões levantadas por Bauman e Hall, busca-se entender como a transição para a pós-modernidade amplifica as incertezas e transforma a dinâmica das identidades individuais e coletivas.

Por fim, a introdução dessas reflexões contribui para o debate sobre as condições culturais e sociais do sujeito pós-moderno. Em um mundo de incertezas permanentes, onde a fluidez é a norma, compreender o impacto dessas mudanças na subjetividade humana torna-se essencial para interpretar os desafios contemporâneos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceitos introdutórios de modernidade e pós-modernidade

A modernidade, emergida no século XVIII, destacou-se pela valorização da razão, do progresso e da ciência como fundamentos para a compreensão e transformação do mundo (Giddens, 1991). Esse período foi marcado pela crença em verdades universais e na capacidade humana de moldar o futuro por meio do conhecimento e da tecnologia. Em contraste, a pós-modernidade, que ganha força a partir da segunda metade do século XX, questiona essas certezas, enfatizando a fragmentação, a pluralidade de perspectivas e a relativização das verdades absolutas (Lyotard, 1979).

A transição da modernidade para a pós-modernidade representa uma mudança das certezas sólidas para um estado de fluidez e incerteza. Bauman (1998) descreve como a rigidez e solidez da modernidade, que ofereciam certezas estruturais, deram lugar a uma sensação flutuante, onde as estruturas fixas perdem significado. Esse deslocamento resulta em uma sociedade em que normas e valores tradicionais são constantemente desafiados, gerando uma sensação generalizada de insegurança e ambiguidade.

Na modernidade, a busca por segurança social muitas vezes restringia liberdades individuais em prol de uma ordem estável. Com a pós-modernidade, essa relação se inverte, promovendo a

liberdade individual em detrimento da segurança coletiva. Essa inversão resulta no mal-estar pós-moderno, onde o excesso de liberdade gera angústias e responsabilidades sem diretrizes claras (Bauman, 1998).

No campo artístico, a pós-modernidade desafia a ideia de vanguarda moderna, que acreditava no progresso linear e na inovação contínua. A arte pós-moderna abraça a pluralidade de estilos, a mistura de referências e a rejeição de verdades absolutas. Para Bauman (1998), a arte pós-moderna não pode mais pretender ser a vanguarda de uma sociedade que não acredita em um futuro redentor, refletindo a desconfiança nas grandes narrativas e a celebração da multiplicidade cultural.

Portanto, a transição para a pós-modernidade transforma profundamente conceitos como segurança, liberdade e expressão artística. Essa mudança desafia o sujeito contemporâneo a se adaptar a um mundo marcado pela incerteza, fragmentação e constante negociação de significados.

2.2 A arte pós-moderna ou a impossibilidade da vanguarda

Zygmunt Bauman analisa a arte pós-moderna e a impossibilidade da vanguarda. Ele argumenta que, na pós-modernidade, a arte de vanguarda perde seu sentido tradicional, pois a sociedade não mais acredita em um futuro redentor que justifique a existência de uma linha de frente artística (Bauman, 1998). Essa perspectiva reflete a desconfiança nas grandes narrativas e a celebração da multiplicidade cultural.

As expressões artísticas têm passado por transformações significativas, influenciadas pelo mercado e pela globalização. A arte contemporânea tornou-se uma mercadoria, sujeita às leis de oferta e demanda, o que impacta sua produção e circulação (Moulin, 1992). Essa mercantilização pode limitar a inovação, uma vez que os artistas podem ser incentivados a criar obras que atendam às expectativas do mercado, em vez de explorar novas formas de expressão.

Na pós-modernidade, a inovação artística perde parte de seu sentido original. A ideia de progresso linear e contínuo é substituída por uma visão fragmentada e pluralista, onde a originalidade é questionada e a intertextualidade prevalece (Jameson, 1991). Essa mudança resulta em uma arte que recicla estilos e referências, desafiando a noção de novidade e autenticidade.

Bauman também discute o significado da arte e a arte do significado, destacando como a arte pós-moderna lida com a incerteza e a ambiguidade. A arte torna-se um espaço de experimentação, onde os significados são múltiplos e abertos à interpretação (Bauman, 1998). Essa abordagem

reflete a condição pós-moderna de fluidez e fragmentação, onde as certezas são substituídas por questionamentos e a busca por sentido é contínua.

Segundo Lipovetsky e Serroy (2013), a estetização generalizada da vida cotidiana, potencializada pela globalização e pela onipresença do consumo, altera a função tradicional da arte, subordinando-a às demandas de um público que prioriza o entretenimento e a instantaneidade. Este panorama, alinhado às reflexões de Bauman, sugere que a arte pós-moderna deixa de ser um espaço de transcendência para tornar-se um produto cultural altamente comercializável.

Neste contexto, o conceito de inovação, um elemento central na modernidade artística, também enfrenta um processo de esvaziamento. Para Harvey (2012), a lógica cultural do capitalismo tardio promove uma constante reciclagem de formas e estilos, tornando o "novo" uma mercadoria rotineira em vez de um gesto disruptivo. Assim, a perda do sentido da inovação na arte pós-moderna, como destaca Bauman, está diretamente ligada à integração da produção artística nas lógicas de mercado, em que o apelo comercial muitas vezes suprime a autenticidade e a radicalidade do fazer artístico.

O significado da arte, portanto, encontra-se profundamente transformado. Como argumenta Bourriaud (2002), na era pós-moderna a arte passa a atuar mais como um mediador de experiências do que como uma fonte de significados universais. A prática artística contemporânea, frequentemente orientada pela interatividade e pela efemeridade, desloca o foco do objeto artístico para a relação que ele estabelece com o espectador. Este deslocamento ressoa com a ideia de Bauman de que a "arte do significado" torna-se uma questão aberta e polissêmica, refletindo as incertezas de uma sociedade líquida.

Entretanto, essa transformação não se dá sem tensões. Segundo Jameson (1997), a saturação do mercado pela produção artística pode levar a uma sensação de superficialidade e alienação, em que o excesso de imagens e informações dilui a capacidade de crítica e reflexão. Assim, a arte pós-moderna enfrenta o desafio de se redefinir em um mundo onde o consumo é a norma e a vanguarda, tal como descrita por Bauman, é uma impossibilidade prática.

Ao considerar o papel do mercado e a perda de sentido da inovação, é possível compreender como as expressões artísticas contemporâneas refletem os dilemas da pós-modernidade. A arte não só responde às condições socioculturais em que está inserida, mas também contribui para moldá-las, evidenciando as tensões entre o significado e o mercado, a inovação e a repetição, a profundidade e a superficialidade. Essa dialética, como Bauman sugere, permanece no cerne da condição pós-moderna, desafiando artistas,

críticos e espectadores a reconsiderarem o que significa criar e experimentar arte no mundo contemporâneo.

2.3 O significado da arte e a arte do significado

No Capítulo VIII de *O Mal-Estar da Pós-Modernidade*, Zygmunt Bauman aborda como a arte pós-moderna transcende seu papel de representação para se tornar um campo de experimentação que reflete a fluidez e a fragmentação da cultura contemporânea. Ele explora o entrelaçamento entre o significado produzido pela arte e o contexto sociocultural, destacando que, na era pós-moderna, a arte não apenas busca significar algo, mas também questiona a própria natureza do significado (Bauman, 1998). Nesse cenário, o ato artístico é, em si, um convite à interpretação, um espaço aberto onde verdades absolutas são desconstruídas e novos sentidos emergem.

A luta por significado em um contexto de fluidez cultural é um dos eixos centrais dessa discussão. Como apontado por Hall (1997), identidades culturais na pós-modernidade são constantemente negociadas em um ambiente de significados transitórios. A arte, nesse sentido, funciona como uma ferramenta crítica que permite revisitar narrativas tradicionais e criar novas formas de expressão, desafiando categorias fixas e fomentando a pluralidade. Segundo Bauman (1998), a arte pós-moderna "não é mais o espelho da realidade, mas sim um prisma que fragmenta e reflete múltiplas perspectivas simultaneamente", evidenciando a fragmentação do sujeito e da sociedade.

Rancière (2016) argumenta que a arte contemporânea rompe com as hierarquias estéticas tradicionais, proporcionando uma redistribuição do sensível que desafia as estruturas culturais e políticas preexistentes. Esse movimento de descentralização das narrativas hegemônicas, promovido pela arte, dialoga diretamente com as reflexões de Bauman sobre a incerteza pós-moderna, na qual as fronteiras entre verdade e ficção são borradas.

Esse impacto da arte na identidade cultural está intimamente ligado às práticas artísticas que ressignificam símbolos e discursos. Rancière (2016) argumenta que a arte contemporânea rompe com as hierarquias estéticas tradicionais, proporcionando uma redistribuição do sensível que desafia as estruturas culturais e políticas preexistentes. Esse movimento de descentralização das narrativas hegemônicas, promovido pela arte, dialoga diretamente com as reflexões de Bauman sobre a incerteza pós-moderna, na qual as fronteiras entre verdade e ficção são borradas.

A relação entre verdade, ficção e incerteza ganha destaque nesse debate, uma vez que a arte

pós-moderna rejeita a ideia de uma única verdade universal. Bauman (1998) observa que a pós-modernidade celebra a multiplicidade de narrativas, cada uma com sua própria verdade relativa. Essa pluralidade é essencial para compreender o mundo contemporâneo, mas também contribui para a sensação de incerteza, pois desafia a segurança oferecida pelas grandes narrativas modernas. Como Lyotard (1979) já havia apontado, a pós-modernidade é caracterizada pela “incredulidade em relação às metanarrativas”, e a arte é um dos principais campos onde essa incredulidade se manifesta.

Observa-se que Bauman reflete a complexidade da relação entre arte e sociedade na pós-modernidade, explorando como as práticas artísticas não apenas representam, mas também moldam a experiência cultural e identitária. Em um mundo de significados fluidos e incertezas constantes, a arte permanece como um espaço de questionamento, reinvenção e resistência.

2.4 O Mal-Estar na Constituição do Sujeito Pós-Moderno

Compreender a relação entre verdade, ficção e incerteza na sociedade contemporânea exige uma análise detalhada das condições culturais que moldam a experiência humana. A crescente sobreposição entre realidade e ficção é um dos fenômenos mais marcantes da modernidade tardia. Em um cenário onde as narrativas midiáticas moldam percepções, os limites entre fato e construção tornam-se fluidos, criando um ambiente de ambiguidade e dúvida (Jameson, 1991). Essa condição é intensificada pela multiplicidade de vozes que competem por atenção em um espaço cultural globalizado, onde as verdades são frequentemente questionadas e renegociadas (Hall, 1997).

A dissolução das fronteiras entre realidade e ficção afeta diretamente a forma como os sujeitos constroem suas identidades e compreendem o mundo ao seu redor. A incerteza que emerge dessa condição é uma característica intrínseca da modernidade tardia e da pós-modernidade, desafiando as narrativas totalizantes e as estruturas estáveis de conhecimento. Para Bauman (1998), essa incerteza não é apenas uma condição externa, mas também interna, influenciando as maneiras como os sujeitos percebem a si mesmos e o mundo. Essa fluidez transforma a identidade em um processo contínuo de negociação e reinvenção, onde o sujeito precisa lidar com a fragmentação de significados e a ausência de verdades universais.

Essa questão é intensamente discutida por Stuart Hall, que argumenta que as identidades culturais, anteriormente vistas como estáveis, são agora compreendidas como construções fluidas e dinâmicas (Hall, 1997). O autor destaca que, no

contexto da globalização e da pós-modernidade, as identidades são moldadas por práticas sociais e discursos em constante transformação. Esse processo reflete não apenas a influência das narrativas midiáticas e culturais, mas também a interseção entre local e global. Hall enfatiza que a identidade cultural não é mais definida por um núcleo essencial, mas por sua capacidade de adaptação e reinvenção em um mundo em constante mutação.

O papel da incerteza na constituição do sujeito pós-moderno também está relacionado às mudanças nas condições econômicas e políticas. Para Giddens (1991), a modernidade reflexiva trouxe uma intensificação da autorreflexividade, onde os indivíduos são constantemente pressionados a repensar suas ações, decisões e crenças. Essa autorreflexividade, embora empoderadora, também gera ansiedade, pois os sujeitos precisam navegar em um mundo onde as instituições e os valores tradicionais perderam sua estabilidade. Essa condição de “desencaixe”, como descreve Giddens, intensifica a sensação de incerteza e desafia os indivíduos a encontrar novos pontos de ancoragem para suas identidades.

As fronteiras borradas entre verdade e ficção também têm implicações significativas para as práticas culturais e artísticas. A arte contemporânea, como argumenta Rancière (2016), atua como um espaço de questionamento e experimentação, onde as narrativas hegemônicas são desconstruídas e os significados são ressignificados. Nesse sentido, a arte torna-se um reflexo da condição pós-moderna, celebrando a multiplicidade de perspectivas e a pluralidade de interpretações. Essa abordagem reforça a ideia de que a verdade não é absoluta, mas relativa e contingente, moldada pelas práticas sociais e culturais.

É nesse contexto que Bauman (1998) oferece uma análise crítica sobre a relação entre verdade, ficção e incerteza. No Capítulo IX de *O Mal-Estar da Pós-Modernidade*, ele argumenta que a dissolução das certezas modernas deu lugar a uma condição onde as fronteiras entre realidade e ficção são cada vez mais fluidas. Para Bauman, essa ambiguidade não é apenas um reflexo das mudanças culturais, mas também uma consequência da crescente complexidade do mundo contemporâneo. A verdade, na visão de Bauman, não é mais algo a ser descoberto, mas constantemente negociado e reinterpretado, refletindo a fluidez da sociedade pós-moderna.

O impacto dessa condição é profundo na constituição do sujeito pós-moderno. Bauman sugere que a identidade não é mais algo dado, mas um projeto em constante construção. Essa perspectiva ecoa as ideias de Hall (1997), que destaca que as identidades culturais são moldadas por discursos e práticas sociais em constante

transformação. Essa fluidez desafia as noções tradicionais de um "eu" unificado e coerente, substituindo-as por uma visão de identidade como algo fragmentado e multifacetado.

A relação entre verdade, ficção e incerteza também se reflete nas práticas artísticas e culturais. A arte contemporânea, como argumenta Bourriaud (2010), atua como um espaço de experimentação onde as fronteiras entre realidade e ficção são questionadas. Bourriaud introduz o conceito de "estética relacional", que enfatiza a interação e a troca entre o artista, a obra e o público como um meio de criar novos significados. Essa abordagem reflete a condição pós-moderna de fluidez e incerteza, onde os significados são constantemente renegociados.

O diálogo entre Bauman e Hall revela um entendimento complementar sobre o sujeito pós-moderno. Ambos os autores destacam a fragmentação como uma característica central da experiência contemporânea. Enquanto Hall se concentra na construção cultural da identidade e no impacto da globalização, Bauman enfatiza o "mal-estar" resultante da liberdade de escolha sem ancoragens sólidas. Essa condição é explorada por Junior e Silva et al. (2017), que analisam como o sujeito pós-moderno vive um constante deslocamento, sem pontos fixos de identificação, em comparação com o sujeito moderno, que encontrava suporte nas grandes narrativas.

A crise identitária também é um tema explorado em contextos artísticos e culturais. A obra de Rubem Fonseca, como analisada por Silva e Mingotti (2021), ilustra o mal-estar do sujeito pós-moderno em face da violência, transgressão e busca por sentido. O conto "O Cobrador", por exemplo, reflete a luta entre a fragmentação do eu e a tentativa de reconstruir uma narrativa coerente em um mundo de incertezas. Esse exemplo literário dialoga com a análise de Bauman sobre a tensão entre liberdade e segurança, que molda o mal-estar na constituição do sujeito contemporâneo.

Bauman (1998) argumenta que a liberdade ilimitada de escolha, característica da modernidade líquida, não liberta os sujeitos, mas os sobrecarrega com a responsabilidade de construir suas próprias narrativas em um cenário de possibilidades infinitas. Isso leva ao que ele chama de "mal-estar pós-moderno", onde o excesso de opções gera ansiedade e incerteza. A arte e a cultura, nesse contexto, tornam-se ferramentas cruciais para a expressão e a exploração da fragmentação identitária, permitindo que os sujeitos articulem suas experiências em um mundo fluido.

A relação entre arte, cultura e identidade é central para compreender o sujeito pós-moderno. A arte, ao desconstruir hierarquias tradicionais e celebrar a multiplicidade de significados, reflete as dinâmicas culturais contemporâneas. Segundo Bourriaud (2010), a "estética relacional" destaca a

interação entre obra, artista e público como um meio de criar novos significados, ressaltando a fragmentação e a fluidez que definem a experiência pós-moderna. Essa abordagem encontra eco em Bauman, que vê na arte um reflexo da condição humana de viver em um mundo de incertezas e renegociações constantes.

O sujeito diante das incertezas contemporâneas é, portanto, tanto um produto quanto um agente dessas transformações. A negociação contínua de significados, identidades e pertencimentos reflete a complexidade de viver em uma era caracterizada pela desconstrução de certezas e pela celebração da diversidade. Bauman e Hall, em seus diálogos sobre identidade e cultura, fornecem um arcabouço teórico essencial para compreender as condições culturais e sociais que moldam o sujeito no mundo pós-moderno. Por meio de suas reflexões e do diálogo com produções culturais e artísticas, emerge uma compreensão mais ampla e profunda das dinâmicas que definem a experiência humana na contemporaneidade.

CONCLUSÃO

A análise apresentada ao longo deste artigo evidencia a complexidade do sujeito pós-moderno, constituído em meio ao mal-estar característico da transição entre a modernidade e a pós-modernidade. Ao explorar os conceitos fundamentais de Zygmunt Bauman, como a liquidez e a fragmentação, aliados à teoria da identidade cultural de Stuart Hall, foi possível aprofundar o entendimento sobre como a fluidez das relações sociais e culturais molda o indivíduo contemporâneo. A modernidade, com sua busca por ordem e segurança, cedeu espaço a uma condição marcada pela incerteza, pela dissolução de grandes narrativas e pela fragmentação identitária.

No contexto pós-moderno, a arte desempenha um papel central ao refletir e questionar essa nova condição. No Capítulo VII de Bauman, a impossibilidade da vanguarda na arte pós-moderna aponta para o abandono de ideais de inovação linear e a emergência de práticas artísticas que acolhem a pluralidade de significados e perspectivas. Esse movimento é reforçado no Capítulo VIII, onde Bauman discute como a arte se torna um espaço para negociar significados em um mundo fluido, ressignificando identidades culturais em um ambiente globalizado. A fusão entre verdade e ficção abordada no Capítulo IX amplia essa discussão, destacando a incerteza como uma característica central da experiência contemporânea.

As contribuições de Hall enriquecem essa análise ao conectar a crise identitária à globalização e à diversidade cultural. Hall argumenta que, em um mundo interconectado, as identidades são continuamente construídas e desconstruídas, refletindo as tensões entre o local e o global, o individual e o coletivo. Essa visão complementa a

leitura de Bauman sobre o mal-estar pós-moderno, enfatizando como a liberdade e a multiplicidade de escolhas colocam sobre os sujeitos uma responsabilidade imensa pela construção de suas próprias narrativas, intensificando a sensação de desorientação.

Assim, a investigação deste artigo destaca que o mal-estar na constituição do sujeito pós-moderno é inseparável das dinâmicas culturais e sociais que moldam o mundo contemporâneo. A arte, a cultura e as práticas sociais emergem como ferramentas essenciais para compreender e navegar em um ambiente de constante transformação. A partir do diálogo entre Bauman e Hall, foi possível traçar um panorama crítico da fluidez e da crise identitária que definem a pós-modernidade, reforçando a relevância de continuar explorando essas questões no campo dos estudos culturais e literários.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. *O Mal-Estar da Pós-Modernidade*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

BOURRIAUD, Nicolas. *Estética relacional*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

GIDDENS, Anthony. *As Consequências da Modernidade*. São Paulo: UNESP, 1991.

Hall, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva. Ed. -Rio de Janeiro: DP&A, 1997.

HARVEY, David. *A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural*. São Paulo: Loyola, 2012.

JAMESON, Fredric. *Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio*. São Paulo: Ática, 1997.

JUNIOR, Silva et al. O mal-estar na identificação: diferenças entre Fernando Pessoa e o sujeito pós-moderno. *Ide*, v. 40, n. 64, p. 77-93, 2017.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

LYOTARD, Jean-François. *A Condição Pós-Moderna: Um Relato Sobre o Saber*. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1979.

RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 45-67.

REVELL: *Revista de Estudos Literários da UEMS*, v. 1, n. 28, p. 104-128, 2021.

SILVA, Jaqueline Carvalho; MINGOTTI, Rodrigo Donizeti. O mal-estar (pós) moderno: sadismo, violência e transgressão no conto “O Cobrador”, de Rubem Fonseca.